

УЙ ҚАМОҒИ ЭҲТИЁТ ЧОРАСИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ ЕВРОПА ДАВЛАТЛАРИ МИСОЛИДА

Ёқубов Улуғбек Сидиқжон ўғли

Чортоқ туман ИИБ хузуридаги
тергов бўлинмаси бошлиғи

E-mail: yoqubovulugbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11242324>

Аннотация Мазкур мақолада уй қамоғи эҳтиёт чорасининг келиб чиқш, риводланиш тарихи ҳамда айрим давлатлар қончилигига кўра жиноят процессининг қайси иштирокчиларига нисбатан қўлланилиши ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: уй қамоғи, АҚШ, Франция, Испания, Исроил қонунчилиги, электрон назорат, электрон браслет, чекловлар.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДОМАШНИХ АРЕСТОВ НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЕВРОПЫ

Аннотация: В данной статье описано возникновение, история развития домашнего ареста как меры пресечения, а также к каким участникам уголовного процесса он применяется согласно законодательству некоторых стран.

Ключевые слова: домашний арест, США, Франция, Испания, законодательство Израиля, электронный контроль, электронный браслет, ограничения.

Уй қамоғи эҳтиёт чорасининг келиб чиқш тарихини ўрганиш мазкур чорани тартибга солувчи ҳуқуқ нормаларининг келиб чиқш сабаблари ва уларда юз берган ўзгаришлар, келгусида уларни ривожлантириш каби саволларга жавоб беради.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексидаги «Эҳтиёт чораларининг турлари» деб номланган 237-моддага «уй қамоғи» ҳам қўшилиб, эҳтиёт чораларининг жами сони еттитадан саккизтага кўпайтирилди.

Мазкур моддага кўра, уй қамоғи гумон қилинувчига, айбланувчига ёки судланувчига нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини танлаш учун асослар мавжуд бўлганида унинг ёшини, соғлиғи ҳолатини, оилавий аҳволини ва бошқа ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда қамоққа олиш мақсадга номувофиқ, деб топилган тақдирда қўлланилади.

Тарихга назар соладиган бўлсак, мазкур эҳтиёт чораси судьялар томонидан 17 асрдаёқ қамоқда сақлаш эҳтиёт чорасига муқобил чора сифатида қўлланила бошланган.

Европа давлатларида уй қamoғи нафақат эҳтиёт чораси балки, жазо чораси сифатида шартли ҳукм қилинган шахсларга нисбатан қўлланилади. Уй қamoғини қўллаш бўйича Франция ўзига хос хусусиятларга эга. Уй қamoғига ҳукм қилинган шахс ишлаши, шу билан бирга кинотеатрларга бориши, дустлари билан учрашиши мумкин. Бироқ, кечки вақтда ҳамда дам олиш кунлари яшаш жойидан чиқмаслиги лозим. Францияда уй қamoғини озодликдан маҳрум этиш муасаларида тайинланган жазонинг ярмини ўтаб бўлганларидан сўнг, ўз яшаш уйларида оёқларида электрон браслет тақилган ҳолда ўтайдилар.

Испанияда уй қamoғи Жиноят ва Жиноят-процессуал қонунчилигида кўрсатиб ўтилмаган, бироқ мазкур давлатда оғир жиноятлар содир этган шахслардан бошқа шасхларга нисбатан озодликдан маҳрум этиш жазосини ўташ муасаларидан бошқа жойларга мажбуран вақтинча жойлаштириш чораси мавжуд[2]. Мазкур мажурий жойлаштириш 12 кундан ошмаслиги лозим. Испан судлари томонидан мазкур чора қўлланилиши камайган, негаки, ҳудуддий чекловни бузиш ҳолатлари жуда ҳам кўп учраётганлигидир.

Хитой Ҳалқ Республикаси қонунчилигида уй қamoғи мавжуд бўлмасада, шахсни кафилликка топшириш ва унинг яшаш жойини кўзатувга олиш каби чоралар кўрсатиб ўтилган. Мазкур чоралар жамоат хавфсизлиги органлари томонидан қўлланилиб, бир нечта босқиндан иборат. Биринчи босқичда, гумон қилинувчи, айбланувчига нисбатан кафиллик ва кўзатувга олиш чоралари бир вақтнинг ўзида қўлланилади, иккинчи босқичда эса, гумон қилинувчи, айбланувчи гаров киритиши лозим бўлади.

Хитой Ҳалқ Республикасида уй қamoғи жиноят содир этган амалдорларга нисбатан бошқача тартибда қўлланилади, уларни биринчи босқичда махсус кўриқланадиган мехмонхоналарга жойлаштирилиб, уларга ажратилган хоналардан чиқмаслиги белгиланади. Шунингдек, мазкур давлатда уч хил даражадаги чекловлар мавжуд бўлиб, энг енгил даражаси “джужу” ҳисобланиб, чекловлар унинг яшаш туманида ўрнатилади[3].

Исроил давлати қонунчилигида кўра, уй қamoғи маҳкумнинг яшаш жойида, ёки бошқа жойда ўталиши мумкинлиги белгиланган.

СССР таркибида бўлган давлатлардан, 1997 йил 13 декабрь куни Қozoғистон Республикаси илк бора уй қamoғини жорий қилган бўлиб, кейинчалик 1999 йил 16 июль куни Беларусь Республикаси, 2000 йил 14

июль куни Озорбайжон Республикаси каби давлатлар жиноят процессуал қонунчилигига киритган.

Россия империясида 19 аср бошларида уй қамоғи “Жиноий суд ишларини юритиш Низоми”да кўрсатиб ўтилган бўлиб[4], суднинг ёки маъмурий органнинг ихтиёрига кўра зодагонлар ва амалдорларга нисбатан қисқа муддатли қамоқ назарда тутилган қоидабузарликларни содир этганида қўлланилган. Аммо жазо чорасини ўташ тартиби қонун билан тартибга солинмаган.

Аргентинада қисқа муддатга Аргентина собиқ диктатори Хорхе Видела уй қамоғида сақланган.

Австралияда янгизелландиялик Деррин Хич 5 ой муддатга жиноят иши бўйича ошкор қилмаслик қарорини бажармаганлиги учун.

Камбоджа собиқ Камбоджа бош вазири Пол Пот 1998 йилда уй қамоғи қўлланилаган.

Чили 2005 йилда собиқ диктатор Аугусто Пиночет Чили Олий суди ҳукмига кўра уй қамоғи қўлланилган.

Хитой Ҳалқ Республикаси Хитой коммунистик партиясининг бош котиби лавозимидан озод этилган Чжао Цзиянь Тяньаньмэнь майдонида бўлиб ўтган оммавий тартибсизликлардан сўнг умрининг охириги 16 йилини уй қамоғида ўтказди. Коммунистик партиясининг Бош офиси томонидан унинг Хитойнинг турли хил жойларида эркин ҳаракатланиши ва гольф уйини уйнаши таъқиқлаб қуйилади.

Хитой Республикаси Чан Кайшининг буйруғига кўра Шимоли-шарқий армия қумондони, Манжурия давлати раҳбари Чжан Сюэлян Сиань ходисасидан сўнг 1989 йилдан 2005 йилгача 15 йил уй қамоғида сақланган.

Миср собиқ президенти Мухаммад Нагибга нисбатан 1954 йилда уй қамоғи қўлланилган.

Италияда уй қамоғи гумон қилинувчиларни ушлаб туриш, аҳлоқ тўзатиш муассасаларида жазо муддати тугашига яқинлашиб қолган ёки соғлиғи холати ёмонлашган жиноятчиларга нисбатан қўлланилган.

Сингапур, праламентнинг собиқ аъзоси Чиа Тай По айб эълон қилинмасдан 1966 йилдан 1989 йилгача қамоқда, сўнг эса 9 йил уй қамоғида сақланган.

Собиқ Тунис президенти Хабиб Бургиба ва собиқ Тунис қироли Мухаммад 8 аль-амин уй қамоғида сақланган.

Юқорида кўрсатиб ўтилганлардан айтиб ўтиш жоизки, барча давлатларда уй қамоғини қўллаш амалиёти ўзининг ижобий ҳамда

салбий жихатларига эга. Ўзбекистон Республикасида эҳтиёт чоралари тизимига уй қамоғи тарзидаги эҳтиёт чорасининг киритилиши жиноят содир этган шахсларнинг ижтимоий мослашувига қулай шароитлар яратилиши билан бир қаторда, оилаларни сақлаб қолиш, ножўя қилмиш содир этган шахсга ўз оиласи бағрида бўлган вақтда тегишли хулоса чиқариб олишга, қамоқдаги шахслар сонининг камайишига хизмат қилади.

Foydalanilgan rahbariy hujjatlar ro'yxati:

1. Борсученко С.А. Система наказания по Уголовному кодексу Испании // Уголовно-исполнительное право .2017. Т. 12. №3. С. 336-341.
2. Домашний арест [Электронный ресурс] :Википедия. Свободная энциклопедия. [http:// ru.wikipedia.org/wiki](http://ru.wikipedia.org/wiki).
3. Трунова, Л. Домашний арест как мера пресечения. URL: <http://www.lawmix.ru>

